

“HIKOYACHI” VA “MAVHUM MUALLIF” TUSHUNCHALARI (O‘TKIR HOSHIMOV ASARLARI MISOLIDA)

Hamroyeva Farida Faxriddinovna

Samarqand davlat chet tillar instituti

Tel: +998 90 224 46 57

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10500328>

Hikoya va hikoyachi atamaları uzoq yillardan beri tadqiqotchilarning diqqatini totirib kelmoqda. Adabiyotshunoslikda hikoyachi baʼzan rivoyatchi ham deyiladi. Hikoya va rivoyat aslida bir-biridan farq qiladigan ikki soʻz boʻlsa ham, adabiyotda “hikoyachi” va “rivoyatchi” atamaları bitta maʼnoda ishlatiladi, chunki rivoyatsiz hikoya boʻlmaydi. Hikoyachi orqali biz hikoyani va uning qahramonlarni bilamiz. Koʻplab adabiyotshunoslarning fikricha hikoyachi rivoyat qilingan voqealar va oʻquvchi oʻrtasida vositachi hisoblanadi. Bu hikoyada bayon qilinadigan fikrlar, voqea va hodisalarning ishonchli yoki ishonchli emasligi, koʻproq yoki kamroq, batafsil yoki muxtasar ekanligidan qatʼi nazar, voqeaga nisbatan maʼlum bir nuqtai nazardan juda farqli ravishda amalga oshirilishi mumkin boʻlgan vositachilikdir. Demak, hikoyachi sodir boʻlgan voqeani yetkazish, oshkor qilingan maʼlumotlarning haqqoniyliги va maʼlumotlarni etkazish tezligini nazorat qilish, aytilgan fikrlarga oʻziga xos hissiy hamda ilmiy asoslangan munosabat berish yoki maʼlum bir uslub yordamida gapirish uchun masʼul shaxsdir.

Shu oʻrinda hikoyachilarning turlari haqida biroz toʻxtalib oʻtishni lozom deb bilamiz. Hikoyachilarning tabiati, ijtimoiy kelib chiqishi, bilim saviyasi va boshqa xususiyatlariga qarab, ularning har xil turlarini aniqlash mumkin:

1. Birinchi shaxs hikoyachisi. Bu turdagi hikoyachi Intradiegetik hikoyachi ham deyiladi va ichki rivoyatchi yoki bosh qahramon sifatida ham tanilgan. Bu naql qilinayotgan hikoyaning qahramonlaridan biri ham hisoblanadi, yaʼni u bir vaqtning oʻzida ham hikoyachi va ham xarakterga egadir. Badiyroq qilib aytadigan boʻlsak, biz sodir boʻlgan barcha hodisa-voqealarni mutlaqo uning koʻzlari bilan koʻrib turamiz. Shuning uchun birinchi shaxs hikoyachisi shaxslar haqida aytilganlar xotiralarda va fikrlarda namoyon boʻladi va uning subʼektivligi foydalanadigan tili yoki tanlagan usuli orqali namoyon boʻladi. Ushbu rivoyatchi, oʻz navbatida, ikki xil boʻlishi mumkin:

- **Asosiy hikoyachi.** Bir vaqtning oʻzida hikoyachi, personaj va hikoyaning asosiy qahramoni rolini oʻynaydigan, yaʼni voqeaning aksariyat qismida qatnashgan shaxs. Bu kabi hikoyachilarni asosan, kundaliklar yoki avtobiografiyalarni bayon qiluvchi badiiy asarlarda koʻra olamiz. Oʻtkir

Hoshimovning “Xiyonat” deb nomlangan hokiyasining hikoyachisi bunga misol bo‘la oladi. Namuna tariqasida hikoyadan kichik bir parchani ko‘rsatishimiz mumkin: “...Student edim. Farishtadek go‘zal, farishtadek pokiza bir qizni sevib qoldim. Oy sutdek yorug‘ nur sochgan oqshomlari uzoq sayr qilardik. Bizning “o‘z” xiyobonimiz, “o‘z” anhorimiz, “o‘z” skameykamiz bor edi. Keyin... negadir u mendan o‘zini olib qochadigan bo‘lib qoldi. Xayol suradi, ko‘zini yashiradi...”¹

- **Guvoh.** Bunday holda, rivoyatchi syujetdagi ikkinchi darajali shaxs bo‘lib, u shunchaki bosh qahramon bilan sodir bo‘lgan voqeaning guvohi bo‘lib xizmat qiladi, ya‘ni u naql qilinayotgan narsalar haqida qanday qilib bilib olganligini aytib beradi. Odatiy qilib aytadigan bo‘lsak hikoyachi uchinchi shaxslarga nima bo‘lganini o‘z nuqtai nazaridan aytib beradi. Bu turdagi hikoyachilarning ishtirokini adabiy yoki jurnalistik xronikalarda ko‘proq ko‘rishimiz mumkin.

2. Ikkinchi shaxs hikoyachisi. Bu hikoyachining eng kam ommalashgan turidir, chunki u butun voqeani ikkinchi shaxslar (sen, siz, siz va boshqalar) yordamida bayon qiladi. Ushbu turdagi hikoyachi odatda abstraktsiyadan iborat bo‘ladi. Bu turdagi hikoyachi tomonidan rivoyat qilinadigan voqealarni syujet ichidagi syujet deb atashimiz mumkin.

O‘tkir Hoshimovning “Ikki eshik orasi” romanidan qo‘yidagi parchani namuna sifatida keltirishimiz mumkin: “Ajab, inson xotirasi — eshigi yopib qo‘yilgan omborga o‘xsharkan. Ombor oldidan har kuni o‘tasiz. O‘tasizu o‘z yumushingiz bilan ovora bo‘lib, qayrilib qaramaysiz. Vaqti kelib tasodifiy shamol omborning eshigini ochib yuboradi-yu, beixtiyor ichkariga mo‘ralab qaraysiz. Shunda qiziq holat ro‘y beradi. Ombor ichida oltindan aziz narsa ham, ko‘zingiz tushishi bilan ta‘bingizni xira qiladigan qaqir-ququrlar ham qalashib yotgan bo‘ladi. Alam qiladigan joyi shundaki, siz ulardan xohlaganingizni ajratib ololmaysiz... Hammasi baravariga jon ato qilib, atrofingizni qurshab oladi.”²

Yana bir misol: “Odam qimmatbaho narsasini yo‘qotsa achinadi. Tuhmatga qolsa boshini tog‘- Toshga uradi. Qadri yerga urilsa, isyon ko‘taradi. Yaqin kishilaridan ayrilsa dod soladi... Lekin umidingdan ayrilsang g‘alati bo‘larkan. Hech nimaga, hech kimga, hatto o‘z qadringga ham achinmaysan. Dod solmaysan. Isyon ko‘tarmaysan... Go‘yo sen o‘lgansan. O‘zing o‘lib, quruq surating qolgan...”³

3. Uchinchi shaxs hikoyachisi. Bu turdagi hikoyachi tashqi rivoyatchi deb ham ataladi va eng keng tarqalgan bo‘lib, uchinchi shaxslar bilan sodir

¹ O‘tkir Hoshimov, “Dunyoning ishlari”. Yangi avlod, - Toshkent, 2019. -B. 45

² Hoshimov, O‘. Ikki eshik orasi. Roman. Sharq nashriyoti, - Toshkent, 2012. 624 b.

³ O‘sha asar...

bo'ladigan voqealarga yaqinligi yoki aytilgan fikrlar makonidan uzoq ekanligi bilinib turadi. Bu turli hikoyachi har doim voqeadan tashqarida bo'ladi, ya'ni syujetda uning hech qanday harakati ko'rilmaydi. U sodir bo'lgan voqeaning tafsilotlarini qisman yoki to'liq bilishi mumkin. Bu kabi hikoyachilarni quyidagicha tasnif qilishimiz mumkin:

- ***Voqeani to'liq biluvchi hikoyachi.*** Gap barcha jihatdan ustun bo'lgan va aksar voqealarni kuzatadigan hikoyachi haqida ketmoqda. U hamma narsani biladigandek tuyuladi, har qanday zamondagi, hozirgi yoki o'tmishdagi voqealarni biladi, ammo hikoyaga begona. Ushbu hikoyachi ko'proq bolalar hikoyalarida ishtirok etadi. Ushbu turdagi hikoyachiga ham "Ikki eshik orasi" romanidan ko'plab misollar keltirishimiz mumkin. Chunonchi: "...Qish erta tushdi. Hali g'o'zapoyalar yig'ishtirib olinmasdan qor yog'di. Ertasiga havo charaqlab ochilib ketdi. Tirkash qor ko'rpasiga burkanib endigina uyquga ketgan yerni cho'chitib traktor haydar, qor bosgan dalalar oftob nurida ko'zni qamashtirib yarqirar, yakkam-dukkam g'o'zapoyalar taqdiridan noliganday shumshayib turardi. Traktor hali yaxlamagan dalada yengilgina suzib, muzyorar kemaday orqasidan qop-qora iz qoldirib borardi"⁴. Ko'rinib turganidek, hikoyachi barcha voqeani eng kichkina detallarigacha biladiganday tuyuladi, ammo uning o'zi hikoya syujetiga begona.

- ***Shaxsi noma'lum bo'lgan guvoh hikoyachisi.*** Bu turli hikoyachi, sodir bo'lgan voqeani guvohi bo'lgan, ya'ni voqealarda ishtirok etgan, ammo voqeani unda ishtirok etmaydigan shaxs nuqtai nazaridan aytib beradi. "Mavhum hikoyachi" deganda asosan shu kabi hikoyachilar nazarda tutilagi. Ba'zi tadqiqotchilarning aqidalariga ko'ra uning ekvivalenti kino kamerasining ko'rinishi bo'ladi.

Misol: "...O'sha, suvdan olib chiqqan yiliyoq Qosim ota unga papka, «Alifbe» olib bergan..."⁵ O'tkir Hoshimovning "Ikki eshik orasi" romanidan olingan ushbi kichkina parchada Shaxsi noma'lum bo'lgan guvoh hikoyachisi nomidan fikr bildirilgan. Shu bitta gapti o'qib kitobxon osonlik bilan shuni tishunib oladiki, Qosim ota bir paytlar asarning asosiy qahramoni, ya'ni tirkashni suvdan olib chiqqan ekan va o'sha yili unga o'quv qurollari olib bergan, ammo ushbu ma'lumot kimning nomidan aytilayotgani noma'lum.

- ***Ma'lumot beruvchi hikoyachi.*** Bu turdagi hikoyachi vositalari materiallarida, yoki hikoyani tiklash uchun foydalaniladigan ba'zi bir hujjat turlarida ko'rinishi mumkin.

⁴Hoshimov, O'.Ikki eshik orasi. Roman. Sharq nashriyoti, - Toshkent, 2012. 624 b

⁵ Hoshimov, O'.Ikki eshik orasi. Roman. Sharq nashriyoti, - Toshkent, 2012. 624 b.

Ushbu tasnifga qo'shimcha ravishda yana ikki toifadagi hikoyachilarni aytishimiz mumkin. Bularning birinchisi **ishonchli hikoyachi**, ya'ni voqega aniqlik kiritish uchun fikrini bayon qiluvchi shaxsdir. Boshqa biri **shubhali hikoyachi**, ya'ni fikrlari ishonchsiz bo'lgan shaxs.

Hikoyachi faoliyatining rivojlanishi adabiyot tarixidagi rivoyat yo'nalishlari va turlariga xosdir. Hikoyachi faoliyati yo'nalishiga qarab eski hamda hozirgi zamonning madaniy va falsafiy masalalari, an'anaviy ertakchilikka asoslangan uslub yoki rivoyat bayonining yangi shakllarini aks ettiradi. Hikoyachilar faoliyatining turlariga oid ilmiy izlanish olib borgan olimlarning ilmiy asarlarini mutolaa qilganda bir qator olimlarning irlandiyalik yozuvchi Jeyms Joysning asarlarida murakkab, ko'p qirrali va dinamik rivoyatchilar haqida bildirilgan fikrlarning guvohi bo'lamiz.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. Мамуркина О. В.. "Теория нарратива в современном литературоведении" Царско-сельские чтения, vol. I, no. XV, 2011, pp. 226-230.
2. Hoshimov, O'. Ikki eshik orasi. Roman. Sharq nashriyoti, - Toshkent, 2012. 624 b
3. F Scott Fitzgerald The last of the bells// F Scott Fitzgerald Selected short stories Moscow Progress Publishers 1979 p. 179-195.
4. Кубрякова, Е.С. Текст и его понимание [Текст] / Е.С. Кубрякова // Русский текст. – 1994. – № 2.
5. Лотман Ю.М. Труды по русской и славянской филологии. Тарту.: Ученые записки Тартуского Государственного университета. 1977.
6. Успенский. Б.А. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI - XIX вв.), М. 1994г.
7. F. Scott Fitzgerald. Babylon Revisited and Other Stories. The Saturday Evening Post. 1931 p.
8. O'tkir Hoshimov, "Dunyoning ishlari". Yangi avlod, - Toshkent, 2019. -B. 45

